

POSHXURT SHEVASINING AREAL-LINGVISTIK TAVSIFI**Ko`chiyeva Shabnam Isomiddin qizi****Termiz davlat universiteti****Lingvistika: o`zbek tili yo`nalishi 1-kurs magistri****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19399712>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sherobod tumani hududida joylashgan Poshxurt qishlog'i shevalarining areal-lingvistik xususiyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida ushbu hududdan yig'ilgan materiallar asosida fonetik, leksik va morfologik izoglossalar aniqlandi.

Kalit so'zlar: areal lingvistika, sheva, izoglossa, fonetik xususiyatlar, leksik qatlam, morfologik xususiyatlar, Sherobod shevalari, hududiy til belgilari.

Kirish

"Areal lingvistika tilda mavjud qonuniyatlarni hududiy nuqtayi nazardan tahlil qilishga bag'ishlangan soha bo'lib, tillararo aloqalarni bir til yoki turli tillar doirasida o'rganish asosida rivojlantiriladi. Areal lingvistika (lingvistik geografiya) sheva xususiyatlarining turli hududlarda tarqalishini maxsus belgilar va raqamlar vositasida xarita (karta)da aks ettirish bilan shug'ullanadigan dialektologiyaning bir bo'limidir, boshqacha aytganda, shevalarga yoki qarindosh tillarga xos bo'lgan xususiyatlarning tarqalish chegaralarini xaritada ifodalashdir"¹. Areal lingvistika tilshunoslikning tillar va shevalarning geografik tarqalishi, o'zaro ta'siri va hududiy umumiy xususiyatlarini o'rganuvchi sohasi hisoblanadi. Bu yo'nalishda tillar qarindoshligi (genetik aloqasi) bo'yicha emas, balki hududiy yaqinligi asosida o'rganiladi. Ya'ni turli til yoki shevalar bir hududda yashab, bir-biriga ta'sir qilib, o'xshash xususiyatlar hosil qiladi. Ushbu fan shevalardagi o'ziga xosliklarni, xususan, tovush o'zgarishlari, urg'u va talaffuz farqlari, bir narsaning turli hududlarda turlicha nomlanishi, mahalliy so'zlar, qo'shimchalar va grammatik shakllarning farqlarini ko'rsatib beradi. Shuningdek, shevalarni tasniflashga yordam beradi, tillararo ta'sirni aniqlaydi, til tarixini tiklashda muhim vazifa bajaradi, lingvistik atlaslar tuzishda asos bo'ladi. Areal lingvistika til birliklarining hududiy tarqalishini o'rganish orqali tilning ichki va tashqi rivojlanish qonuniyatlarini ochib beradi. Ayniqsa, shevalarni o'rganishda bu yo'nalish muhim ilmiy asos hisoblanadi.

O'zbek shevalarini o'rganish, o'zbek dialektologiyasini fan sifatida yaratilish va rivojlanishi Y.D. Polivanov, V.V. Reshetov, K.K. Yudaxin, A.K. Borovkov, shuningdek, G'ozim Olim Yunusov, Sh. Shoabdurahmonov, F. Abdullayev kabi olimlarning nomi bilan bog'liq. Ular o'z tadqiqotlari va asarlari orqali o'zbek tili shevalariga xos fonetik, leksik, morfologik xususiyatlar haqida tasavvur va tushunchalar berib o'tgan. Shunday bo'lsa-da, haligacha o'zbek shevalarining tahlili va tasnifi aniq o'rniga ega bo'lmay, tarqoq bo'lib kelmoqda. Shulardan biri Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani hududidagi o'zbek shevalari hisoblanadi. O'zbek tili turli dialekt va shevalarni o'z ichiga olishi bilan xarakterlidir. Shunga ko'ra, Sherobod tumani aholisining tili ham yaxlit bir butun shevadan iborat emas. Tumanning Poshxurt qishlog'idagi o'zbek shevalari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Poshxurt va Uchyog'och mahallalarining til xususiyatlari farq qilmaydi. Manbalarda Poshxurt qishlog'i shevasi Surxondaryo dagi o'zbek shevalari tasnifining ikki tilda so'zlashuvchi shevalar tarkibiga kiritilgan. "Ushbu sheva vakillari "ikki tilda" ham (tojik va o'zbek tillarida) ikki tilning so'zlarini aralashtirgan holda

¹ Yuldosheva N., Kurbannazarova N. Areal lingvistika (o'quv qo'llanma). - Termiz: "Surxon-nashr", 2024.

gaplashadilar, ularning talaffuzi ham tojik tiliga yaqin² ekanligi va unli tovushlarning soni va sifati jihatidan Samarqand-Buxoro va Quyi Qashqadaryodagi ikki tilli shevalarga juda yaqin turishi haqidagi ma’lumotlar uchraydi.

Poshxurt, Chorbog’ qishloqlari hududi o’zbek shevalarida tovushlarning o’zgarish xususiyatlari:

o > a - *qazon* (qozon), *alma* (olma);

a > o - *tillo* (tilla), *usto* (usta), *mullo* (mulla);

e > a - *agat* (egat);

i > u - *mumkun* (mumkin), *muhum* (muhim);

Reduksiya- yuqori tor unilarning (i) boshqa unilarga nisbatan qisqa talaffuz etilishi (yoki talaffuz etilmasligi) – *Prmat*(Pirmat), *Xachcha* (Xadicha), *Nafsa*(Nafisa), *klo* (kilo);

Proteza- so’z boshida bitta unlining orttirilishi – *ustal* (stol), *istansiya* (stantsiya);

Epenteza- ikki undosh qator kelganda ular orasida bitta unli orttirilishi (faqat o’zlashgan sanoqli so’zlardagina) – *karavot* (kravat), *zulum* (zulm);

ch > sh – *po’shta* (pochta), *o’nushta* (o’n uchta);

n > m – *nompar* (nonpar), *o’mbesh* (o’n besh), *ko’mmadi* (ko’nmadi);

q > x – *to’xsan* (to’qson), *vaxt* (vaqt);

b > p – *chiqipsan* (chiqibsana);

Assmilyatsiya – *ketti* (ketdi), *keloppiz* (kelyapmiz), *keskan* (kesgan).

So’z formalarining o’zak-negizdagi torayishi: *o* (ol), *ke* (kel), *tez bo’* (tez bo’l).

Leksik dialektal so’zlar tahlili va izolekslar:

Adabiy tilda uchramaydigan, shevaning o’zi uchungina xos bo’lgan tor dialektal so’zlar:

- adabiy tilda dominant bor dialektal so’zlar: *tati* (hech)- “tati gapirma”, *sus* (haybat, salobat)- “sus bosti”, *pilla* (payt)- “shunday pilla”, *hilla* (arang, zo’rg’a) – “hilla qimillaydi”;
- adabiy tilda dominant yo’q, alohida izoh talab qiladigan so’zlar: *sopi*- guruchni qozonga solishdan oldin iliq suvga ivitish, *seloba*- sel suvi bilan oqib kelgan has-cho’p³.

Qarindosh-urug’chilikni bildiruvchi izolekslar:

<i>ota</i>	ota, dada	<i>amaki</i> (<i>otaning akasi</i>)	Boba
<i>ona</i>	ona, aya	<i>kuyov</i>	Kiyav
<i>bobo, buva</i>	Boba	<i>kelin oyi</i>	yanga, checha
<i>buvi, momo</i>	Moma	<i>pochcha</i>	Pochcho
<i>opa</i>	apa, opa	<i>bola</i>	bala, bachcha

Oziq-ovqatni bildiruvchi izolekslar:

<i>guruch osh</i>	brinjova, guruchova	<i>varaqi</i>	sambo’sa, prashka
<i>qaynatma</i>	Piyoba	<i>shavla</i>	Shulla
<i>kesgan osh</i>	oshto’ppa	<i>kavatok</i>	do’lma
<i>chuchvara</i>	Pilimin	<i>bag’ana</i>	shirboz
<i>loviya</i>	lo’blo	<i>g’o’ra</i>	Davcha
<i>turshak</i>	g’o’lin(g)	<i>oshqovoq</i>	Kadi

² Rahimov S. O’zbek tili Surxondaryo shevalari (Fonetikasi, Leksikasi). – Toshkent: Fan, 1985.

³ Rahimov S. O’zbek tili Surxondaryo shevalari (Fonetikasi, Leksikasi). – Toshkent: Fan, 1985.

Kiyim-kechakni bildiruvchi izolekslar:

nimcha	vaskarcha,djaket	lozim	Ishton
qalpoq	shapka, lachak	kovush	Kalish
paypoq	jilop, naski		

Qishloq xo'jaligigiga oid izolekslar

<i>tirnagich</i>	haskash	<i>yaylov</i>	dash, yaylav
<i>mirob</i>	yaqalavchi	<i>sigir</i>	Inak
<i>tomorqa</i>	hayot	<i>qo'shni</i>	Hamsoya
<i>panshaxa</i>	shoxa	<i>mushuk</i>	Pishak

Poshxurt hududidagi o'zbek shevalari izmorflari tahlili:

-ib> -ip: *qilib* (qilib), *ko'rip* (ko'rib);

-yap > -yop, -op: *boropti* (boryapti), *yozopti* (yozyapti);

-ning > -ni, -di, -ti: *mani uyim* (mening uyim), *uydi ichi* (uyning ichi), *kitopti varag'i* (kitobning varog'i);

-da > -ga: *maktapka o'qiydi* (maktabda o'qiydi), *ichkariga turipti* (ichkarida turibdi);

-di > -ti: *otdi* (otdi), *ishlatdi* (ishlatdi);

Affiks qo'shilganda bo'ladigan torayish: *baqa* (bu yer+ga), *shaqa* (shu yer+ga), *manaqa* (mana bu yer+ga), *omaymi* (olmayinmi), *kepti* (kelibdi), *naraqqa* (narigi taraf+da), *obor* (olib bor), *boredim* (borar edim).

Ko'rsatish olmoshlari: *o'shaq* (o'sha yer), *buyaq* (bu yer), *uyaq* (u yer) kabi.

Xulosa

Poshxurt hududi shevalarida tovush o'zgarishlari ancha faol bo'lib, ushbu hudud shevalarining fonetik jihatdan o'ziga xosligini, leksik qatlamda adabiy tildan farq qiluvchi ko'plab dialektal so'zlar va izolekslarning mavjudligi shevaning boy va mustaqil leksik tizimga ega ekanini, morfologik jihatdan esa qo'shimchalarning o'zgarishi va qisqarishi, ya'ni izomorflar orqali farqlanish shevaning grammatik xususiyatlarini ko'rsatib beradi.

Umuman, Poshxurt shevalari o'zbek tilining umumiy tizimi doirasida shakllangan bo'lsa-da, ular o'ziga xos fonetik, leksik va morfologik belgilarni saqlab qolgan mustaqil hududiy variant sifatida ajralib turadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ashirboev S. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent: Navro'z,2016.
2. Ashirboyev S. Areal lingvistika. – Toshkent: Bookmany print, 2023.
3. Rahimov S. O'zbek tili Surxondaryo shevalari (Fonetikasi, Leksikasi). – Toshkent: Fan, 1985.
4. “O'zbek shevalari tadqiqotlari: amaliyot, metodologiya va yangicha yondashuv” mavzusidagi Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari / Mas'ul muharrir: Sh.Sirojiddinov. – T.: 2021.
5. Yuldosheva N., Kurbannazarova N. Areal lingvistika (o'quv qo'llanma). - Termiz: "Surxon-nashr", 2024.